

IN MEMORIAM

Stanislav Țerna. O pierdere greu de acceptat (1984-2020)

Este foarte greu de scris un astfel de text...dar, totuși!

Anul 2020 a fost unul complicat, cu situații care au dat multe peste cap, care au schimbat modul de gândire și abordare a vieții, care au demonstrat că de multe ori nu punem prioritățile corect. A fost un an cu multe încercări și pierderi. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, sfârșitul anului 2020, a venit cu o veste foarte tristă pentru comunitatea arheologică din Republica Moldova, a plecat la cele veșnice bunul prieten și tânăra speranță a cercetării preistoriei est-carpătice, Stanislav Țerna.

Este greu de acceptat faptul că despre Stas, așa cum ne-am deprins noi să-l numim, vom începe să vorbim numai la trecut. A fost un prieten de nădejde, care știa cum să ajute, să inspire, să dea sfaturi, dar la fel nu se sfia nici să le ceară.

Născut pe 9 septembrie 1984 în satul Abaclia, r-nul Basarabeasca. Studiile primare le urmează la gimnaziul nr. 8 din Chișinău, care mai apoi a fost reorganizat în Liceul „Ștefan cel Mare”. În 2003 este înmatriculat la studii superioare la Universitatea Școala Superioară de Antropologie, pe care

o absolvă în 2007. Pe parcursul studiilor I-a a avut ca coordonator pe Igor Manzura, specialist de vază în preistoria Sud-Est Europeană, care i-a și trezit interesul pentru una din cele mai enigmatice culturi arheologice din preistoria est-carpatică, și anume cultura Cucuteni-Tripolie. Mai exact, interesul lui Stas fiind axat pe deslușirea fenomenului legat de rolul figurinelor antropomorfe în viața culturală a comunităților cucuteniene. Tot această problemă va deveni temă de cercetare pentru lucrarea de master și ulterior, cea de doctorat, pe care cu regret nu a reușit să o finalizeze.

Devotamentul și munca sârguincioasă l-au ajutat pe Stas să obțină rezultate remarcabile, lucru care i-a permis să beneficieze de o bursă de cercetare oferită de fundația DAAD (2010-2011), cu scopul de documentare la biblioteca Institutului German de Arheologie din Berlin. Au mai urmat și alte stagieri la instituții de profil din alte țări europene.

Începând cu anul 2009 am fost colegi la Centrul de Arheologie din cadrul Institutului Patri-

Cealic, r-nul Taraclia, 2012

moniului Cultural, colaborare care din varii motive, a durat puțin timp. Toate acestea însă nu au fost un impediment în a lega o relație de prietenie, care mai apoi a pus bazele unei colaborări frumoase. Multe planuri de viitor, multe vise, dar care toate din păcate au fost curmate și au rămas doar pe hârtie sau în memoria celor care l-au cunoscut.

În anul 2015, în calitate de coordonatorul grupului din Republicii Moldova, a format o echipă frumoasă în ambițiosul proiect *Enciclopedia culturii Cucuteni-Tripolie*, la care au mai participat și colegi din România și Ucraina.

Stas, cel mai mult iubea lucrul pe șantierele arheologice. Având o bogată experiență acumulată atât l-a șantierele din țară, cât și de peste hotare, a devenit unul dintre cei mai buni manageri de săpătură din rândurile tinerei generații de la noi din țară. Munca asiduă și dăruirea de sine, au făcut ca tânărul cercetător să fie recunoscut la nivel european. Înaltul profesionalism fiind susținut și de reușitele sale încercări de a îmbina metodele tradiționale de cercetare în teren cu cele interdisciplinare. Avea și o capacitate incomensurabilă de a gândi, analiza și pune pe hârtie. Cum a și fost remarcat de multe ori, rapoartele întocmite de Stas merită a fi date ca exemplu de cum trebuie prezentată informația obținută pe durata unei campanii de săpătură arheologică.

Interesul tot mai sporit pentru cunoașterea trecutului spațiului Prut-Nistru, precum și setea de

a verifica siturile deja cunoscute, dar și posibilitatea de a depista altele noi, Stas a contribuit enorm de mult la completarea repertoriului arheologic al siturilor arheologice din Republica Moldova.

Nu putem trece cu vederea unul din cele mai mari succese ale lui Stas în plan profesional și anume, redescoperirea sitului eneolitic Stolniceni I (la hotarul dintre două raioane Rîșcani și Edineț). Cu suportul specialiștilor de la Comisiunea Romano-Germanică a Institutului Arheologic German (Frankfurt pe Main, Germania), această așezare a fost supusă unui amplu program de cercetări interdisciplinare. În rezultatul investigațiilor non-invasive a fost obținută imaginea magnetometrică integrală a sitului, fapt ce a trezit un interes sporit din partea specialiștilor din străinătate. Cele remarcate din planurile magnetometrice și combinate cu cercetările de teren i-au permis lui Stas să concluzioneze că fenomenul siturilor de dimensiuni mari din etapa Cucuteni B-Tripolie CI, nu este caracteristică doar interfluviului Bug-Nipru, dar se regăsește și în spațiul dintre râurile Prut-Nistru.

Munca asiduă în teren îmbinată cu lucrul din birou s-au materializat sub forma multor articole și studii, apreciate la cel mai înalt nivel de specialiștii cointeresați de tematica neo-eneoliticului est-carpatic. Una din reușitele cele mai frumoase este lucrarea monografică *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a*

Baia, jud. Suceava, România, 2014

Moldovei), scrisă împreună cu Mariana Vasilache și apărută în anul 2019 în seria *Tyragetia*. În perioada anilor 2013-2017, a fost redactor adjunct al nr. 2 al revistei *Stratum plus*, o funcție care implică multă responsabilitate și efort în coordonarea multiplelor studii și materiale expediate de autori din diferite țări.

Pe plan personal Stas a reușit să-și întemeieze o familie frumoasă. Soția Andrea, arheolog de profesie și ea, i-a fost mereu alături și l-a susținut în tot ceea ce a făcut. Un cuplu armonios, deschis și visător. Este prea nedrept că s-a încheiat atât de repede și subit frumoasa lor poveste.

Cât de greu, regretabil și inadmisibil ar părea, dar Dumnezeu are planurile sale! Cu timpul, vom începe să ne obișnuim cu lipsa lui Stas în această lume, dar vom păstra veșnic vie amintirea despre el. Cu plecarea lui Stas, nu am pierdut doar o tânără speranță a cercetării arheologice, un bun organizator al procesului de cercetare, dar mai ales un prieten adevărat.

ODIHNEȘTETE ÎN LINIȘTE PRIETENE...

**Ghenadie Sîrbu,
Livia Sîrbu**